

УДК 342.951 / 340.5

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МОЛДАБАЕВА АЛЬБИНА АБАЕВНА

студент 1 курса магистратуры Тюменского государственного университета

Научный руководитель – к.ю.н, доцент **МОРОЗОВ В.И.**

Тюмень, Россия

Аннотация: В статье анализируется сущность информационной безопасности, раскрывается её содержание и основные направления укрепления, а также исследуются ключевые вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности. Особое внимание уделяется мерам по её обеспечению, которые должны применяться с соблюдением прав и свобод человека и быть соразмерными существующим угрозам и возможным последствиям их реализации.

Ключевые слова: информационная безопасность, кибербезопасность, защита, риски, компьютерные сети, интернет, киберпреступность.

Новые технологии и электронные услуги прочно вошли в повседневную жизнь современного общества. По мере того как возрастает зависимость от информационно-коммуникационных технологий, обеспечение их защиты и доступности приобретает критическое значение и становится важным элементом национальных интересов. В современных условиях кибербезопасность выступает необходимым условием развития информационного общества, охватывая широкий спектр вопросов безопасности и способов их решения — от технических механизмов защиты до правового и законодательного регулирования.

Проблема кибербезопасности является сравнительно новой и напрямую связана с появлением во второй половине XX века средств вычислительной техники, компьютерных сетей и современных средств связи [1, 10 с.].

На сегодняшний день данная проблема относится к числу наиболее актуальных в современном мире. Вместе с тем представляется необходимым разграничить понятия кибербезопасности и информационной безопасности, которые находятся в тесной взаимосвязи. При этом кибербезопасность следует рассматривать как составную часть, то есть подмножество, информационной безопасности.

Информационная безопасность по своей сути означает защиту данных и направлена на обеспечение их сохранности независимо от формы представления. Её ключевая задача заключается в предотвращении утраты, искажения и несанкционированного доступа к информации. Кибербезопасность, в свою очередь, представляет собой совокупность технологий, методов и процессов, обеспечивающих защиту программного обеспечения, сетевой инфраструктуры и данных от кибератак, то есть цифровых угроз.

Соблюдение базовых требований информационной безопасности позволяет обеспечить целостность и конфиденциальность цифровых данных, полностью исключая либо существенно ограничивая несанкционированный доступ к ним. Несмотря на значительное количество научных исследований, посвящённых феноменам информации и управления, в которых отражены различные подходы к их сущности и взаимосвязи, вопросы соотношения понятий «информационная безопасность», «защита информации», «кибербезопасность» и «киберзащита» остаются недостаточно разработанными. Особенно это касается исследований в контексте законодательства Республики Казахстан, что, в свою очередь, порождает определённые трудности в правовом регулировании общественных отношений, связанных с использованием информации и киберпространства [2, 17 с.].

В национальном законодательстве Республики Казахстан отсутствуют определения

понятий «кибербезопасность» и «киберзащита». В действующих правовых актах используются лишь термины «информационная безопасность» и «защита информации». В частности, пункт 29 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» содержит определение «защиты электронных информационных ресурсов», которое по своему содержанию соответствует понятию «защита информации» и трактуется как комплекс правовых, организационных и технических мероприятий, направленных на сохранность электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также на предотвращение неправомерного доступа к ним, включая незаконные действия по получению, копированию, распространению, искажению, уничтожению или блокированию информации [3]. Что касается определения понятия «информационная безопасность», то в пункте 2 статьи 1 Закона «О национальной безопасности Республики Казахстан» «информационная безопасность – состояние защищенности государственных информационных ресурсов, а также прав личности и интересов общества в информационной сфере».

Закон РК «Об информатизации» не содержит как такового определения термина «информационная безопасность», но в пункте 11 статьи 1 данного Закона содержится отсылка к национальному оператору в сфере информатизации, которое представляет собой «юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан, на которое собственником в лице государства возложены задачи по интеграции и обеспечению безопасности государственных информационных систем и государственных электронных информационных ресурсов».

В последние годы в Республике Казахстан проведён комплекс мероприятий по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности государства. В рамках Стратегии национальной безопасности была разработана и принята Концепция информационной безопасности, предусматривающая реализацию комплекса правовых, организационных и научно-технических мер, направленных на прогнозирование, выявление, предупреждение и пресечение угроз в сфере информационной безопасности. Современные тенденции информатизации всех сфер государственной и общественной жизни свидетельствуют о том, что существование независимого государства невозможно без обеспечения информационной безопасности всех звеньев государственных структур.

Анализ международного опыта показывает, что в последние годы произошло существенное качественное изменение в управлении на всех уровнях — от межгосударственных объединений до отдельных организаций, включая банки и коммерческие структуры [4, 105 с.]. Одновременно с этим усилилась опасность несанкционированного вмешательства в работу информационных систем с целью получения конфиденциальной информации и нарушения их функционирования. В этих условиях необходимы адекватные меры по предотвращению подобных последствий. Эффективное противодействие информационным угрозам возможно лишь при наличии хорошо организованной государственной системы обеспечения информационной безопасности, функционирующей на основе полного взаимодействия всех государственных органов, негосударственных структур и граждан Республики Казахстан.

Так за прошедший в 2023-2024 годы было отражено 2,2 млрд различных кибератак координационным центром информбезопасности. В настоящее время реализуется второй этап проекта «киберщит», который подразумевает запуск всей защитной инфраструктуры [5]. Где Первым этапом была подготовка нормативно-правовой базы и приобретение оборудования. Данная Концепция разработана в соответствии с Посланием Первого Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность» с учетом подходов Стратегии «Казахстан-2050» по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира. Целью данной Концепции является достижение и поддержание уровня защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, обеспечивающего устойчивое развитие Казахстана в условиях

глобальной конкуренции.

Согласно карте национальных обязательств по кибербезопасности Казахстан относится к категории стран со средней оценкой, которые разработали комплексные обязательства и участвуют в программах и инициативах по кибербезопасности. В настоящее время в республике имеется 336 критически важных объектов, включающих госорганы, промышленные предприятия, банки и другие крупные организации, атаки на которые могут иметь страновой или межгосударственный эффект. Еще в сентябре в этот список входило 219 объектов. Пополнение списка продолжается.

Во многих странах мира в целях пресечения факта информационного преступления в последние годы специалисты по компьютерной безопасности начали сотрудничество с психологами, которые составляют профиль так называемого хакера, то есть преступника в сфере компьютерной информации и техники, который позволяет выявить уровень его квалификации и технической подготовки. Но следует отметить, что хотя компьютерные специалисты и могут многое сказать о хакере и о методах его работы, но они никогда не смогут понять психологию его криминального мышления. Подобными вопросами занимаются клинические психологи, судебные эксперты и другие специалисты совместно с органами внутренних дел. Подобная практика активно используется в США, Европе и других странах, где киберпреступления широко развиваются. Некоторые ученые считают, что налаживание подобной практики и в нашей стране, где преступления в сфере информационных технологий пока неразвиты, позволит еще в зачаточной форме уничтожить основы киберпреступности [5]. Для этого необходимо активизировать потребность международного сотрудничества.

Но ввиду того, что в современных условиях значительная часть средств борьбы с киберпреступлениями, как и с другими преступлениями международного характера, принадлежит к внутренней компетенции каждого отдельного государства, необходимо параллельно развивать и национальное законодательство, направленное на борьбу с компьютерными преступлениями, согласовывая его с международными нормами права и опираясь на существующий позитивный опыт.

В мире есть примеры достаточно эффективных систем противодействия совершению киберпреступлений. В настоящее время ведущие страны мира активно расширяют и создают в вооруженных силах и спецслужбах подразделения, которые должны обеспечивать развитие наступательных возможностей в киберпространстве. Например в Великобритании создана Группа безопасности электронной коммуникации при центре правовой связи при МИД, а также подразделение Министерства обороны по защите от виртуальных угроз; Индии был создан Аналитический и исследовательский отделы внешней разведки и разведывательное бюро внутренней разведки; в России : Управление «К» МВД и отделы «К» региональных управлений МВД.

Мировое сообщество активно участвует в формировании единого и безопасного информационного пространства, а также в противодействии одной из ключевых угроз международной информационной безопасности. В этой связи можно выделить пять групп международных и региональных документов, разработанных в рамках или под эгидой различных организаций: Совета Европы и Европейского союза, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества, межправительственных африканских структур, Лиги арабских государств, а также Организации Объединённых Наций. Эти документы взаимно дополняют друг друга, в том числе в части концептуальных подходов и положений, заложенных в Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях.

Эффективная борьба с киберпреступностью требует тщательного анализа специфики факторов, способствующих её распространению. В целом преступные проявления имеют общий причинный комплекс, который формируется на фоне глубоких и острых деформаций в обществе на всех уровнях — от глобального до индивидуально-личностного. В основе этих деформаций лежат явления, которые, во-первых, отражают несправедливость социального устройства и создают условия для произвола одних субъектов в ущерб другим; во-вторых,

ограничивают права и свободы граждан; в-третьих, способствуют дегуманизации и снижению социального статуса и морального состояния части населения.

В то же время на сегодняшний день не существует универсального рецепта или единой стратегии, позволяющей полностью устранить риски кибератак. Государства мира продолжают разрабатывать и совершенствовать стандарты кибербезопасности, адаптируя их к меняющимся угрозам и реалиям цифровой среды.

Важным начальным шагом в снижении рисков кибератак является создание специализированного подразделения по управлению информационными рисками, задачей которого является оценка уровня киберрисков, с которыми может столкнуться организация, а также разработка политики их предотвращения и минимизации. Организация должна обеспечивать защиту информации и используемых информационных технологий, внедряя современные меры кибербезопасности и руководствуясь принципами корректной конфигурации и эксплуатации информационных систем. Сетевая инфраструктура любой организации нередко является наиболее уязвимым звеном в системе защиты, поэтому крайне важно правильно проектировать сеть и обеспечивать корректную настройку сетевых устройств в соответствии с принятыми стандартами безопасности.

Пользователю следует предоставлять только те привилегии, которые необходимы для выполнения его служебных обязанностей. Учетная запись системного администратора не должна быть доступна обычным пользователям. При этом необходимо обеспечивать контроль и мониторинг активности пользователей.

Исследуя проблему киберпреступности в современном мире, важно опираться на действующее законодательство и достижения современных исследователей для определения направлений правового и социального регулирования интернет-отношений с целью снижения уровня киберпреступности. К таким направлениям можно отнести защиту персональных данных и частной жизни в сети, регулирование электронной коммерции и других видов сделок с обеспечением их безопасности, защиту интеллектуальной собственности, противодействие распространению противоправного контента и незаконному поведению в интернете, правовое регулирование электронных сообщений, а также обеспечение личной безопасности каждого пользователя через соблюдение базовых мер информационной безопасности и т.д.

В заключение следует отметить, что кибербезопасность в современном мире имеет первостепенное значение. С момента появления компьютерных сетей они подвергаются атакам со стороны злоумышленников, и по мере расширения сетевой инфраструктуры угроза кибератак будет продолжать расти. Вместе с тем при наличии должного уровня подготовки специалистов и соответствующего технического оснащения возможно эффективно контролировать последствия атак, а также минимизировать и восстанавливать нанесенный ущерб.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Актуальные проблемы информационного права: учебник / Под ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапина. – Москва: Юстиция, 2016. – 532 с.
2. Ахметов Е. «Киберпреступность в Казахстане» // Журнал «Законность и правовая статистика» 2019. - № 2 (11). – С. 15-20.
3. Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24.11.2015 № 418-V. // Эділет. — Электронный ресурс. Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000418> (дата обращения: 05.01.2026)
4. Information Security: Global Trends and National Responses / Ed. A. Ivanov. — Almaty, 2023. — 212 p.
5. Кибербезопасность — хороший ресурс // <http://www.goodnewsfinland.ru/arhiv/mesyaca/c703aa4e/c87e38d0/>